

www.otium.unipg.it

OTIVM.
Archeologia e Cultura del Mondo Antico
ISSN 2532-0335 – DOI 10.5281/zenodo.5512440

No. 2, Anno 2017 – Article 13

Oreste supplice a Delfi su un cratere attico a figure rosse del Museo Archeologico Regionale di Siracusa

Giancarlo Germanà Bozza[✉]

Dipartimento di Arti Visive, Accademia di Belle Arti di Palermo

Abstract: Among the iconographic subjects depicted on Greek vases found in Syracuse and its territory a small but significant part presents scenes tragic subject. In most cases, these references of scenes recognizable with certainty. Some scenes are from Aeschylus' Oresteia trilogy. The myth of Orestes was to be known in the colonial context as his wanderings took him in Sicily and Ausonia, which would have landed at the mouth of the river Metauro. This study analyzes a bell krater Attic red-figure of the Regional Archaeological Museum of Syracuse, coming from Lentini, which is represented by the Eumenides Orestes defended by Apollo on his altar at Delphi. From his analysis we can highlight several significant elements concerning the purification in Greek society.

Keywords: Apollo, Delphi, Lentini, Orestes, Syracuse

HAGNOS, MIASMA E KATHARSIS. VIAGGIO TRA LE CATEGORIE DEL PURO E DELL'IMPURO
NELL'IMMAGINARIO DEL MONDO ANTICO

*Atti del Convegno Internazionale di Studi in onore di Simonetta Angiolillo
(Cagliari, 4-6 maggio 2016)*

a cura di Marco Giuman, Maria Paola Castiglioni, Romina Carboni

[✉] Address: Accademia di Belle Arti di Palermo, Dipartimento di Arti Visive, Via Papireto 20, 90134 – Palermo, Italia (Email: giancarlo.germana@accademiadipalermo.it).

Presso il Museo Archeologico Regionale "P. Orsi" di Siracusa è conservato un cratere a campana attico a figure rosse rinvenuto a Lentini¹. Il vaso, che Paolo Orsi segnalava in una sua pubblicazione, presenta la vernice nera dello sfondo a tratti deteriorata, come anche i dettagli delle figure, e già in passato è stato sottoposto ad interventi di restauro². La decorazione, sotto il labbro, è formata da una fascia di foglie di olivo, sotto la quale corre una seconda fascia di ovuli. Sotto la scena figurata si sviluppa una fascia a triplice meandro alternato con croce obliqua. La scena figurata sul lato principale rappresenta una giovane stante, incoronato e con un ramo nella mano destra, rivolto verso sinistra, dove si trovano due figure femminili alate con clamide che corrono verso di lui protendendo entrambe le braccia. A destra un secondo giovane, con il *pilos* sul capo, è inginocchiato su un ciottolato e rivolto verso la figura centrale. Sopra di lui, sullo sfondo, sono appesi due bucrani (fig. 1).

La scena sul lato principale del cratere di Lentini già nelle prime edizioni è stata identificata con l'episodio in cui Apollo difende dalle Erinni Oreste supplice presso il santuario di Delfi. Il dio è rappresentato al centro della scena con il ramo di alloro intrecciato con fili di lana, simbolo della protezione che aveva concesso ad Oreste. Sul lato secondario del vaso sono raffigurati tre efebi ammantati, dei quali il centrale reso di prospetto ed i due laterali di profilo.

La scena raffigurata sul cratere di Lentini riporta il momento in cui Oreste appare alla Pizia, che, secondo la tradizione, fugge inorridita alla vista del supplice abbracciato all'*omphalos*, macchiato dal sangue che ancora gronda dalle sue mani, e circondato dalle Erinni. Sempre secondo la tradizione l'intervento di Apollo rasserena la sacerdotessa. Il dio esorta

¹ Inv. n. 41621.

² CVA Siracusa, Museo Archeologico Nazionale, I, p. 11, tav. 22.1.

Oreste a sottoporsi ad un periodo di esilio di un anno, al termine del quale doveva recarsi ad Atene e mettersi sotto la protezione del simulacro della dea *Athena*, il cui *gorgoneion* lo avrebbe protetto dalle Erinni³. La fuga di Oreste da Delfi avviene grazie all'intervento di *Hermes*, ma l'ombra di Clitemnestra sveglia le Erinni e, con il ricordo di tutti i sacrifici da lei compiuti in loro onore, le spinge a riprendere l'inseguimento⁴.

Prima di cercarvi riparo e purificazione dal suo delitto, Oreste era già stato a Delfi per interrogare la Pizia su come vendicare Agamennone. La risposta di Apollo, autorizzata da Zeus, era stata molto chiara. Oreste doveva vendicare la morte del padre altrimenti sarebbe stato messo al bando dalla società e si sarebbe ammalato di una lebbra che gli avrebbe divorato le carni con una muffa bianca⁵. Solo uccidendo gli assassini Oreste poteva evitare di macchiarsi di una colpa ancora più grave. L'oracolo gli raccomandò, inoltre, di compiere dei sacrifici sulla tomba di Agamennone e di deporvi una ciocca di capelli. La vendetta doveva essere compiuta solo da Oreste, il quale doveva punire i colpevoli con la sola astuzia. Alla fine Apollo gli aveva ricordato che la vendetta avrebbe destato la furia delle Erinni, che lo avrebbero perseguitato per il suo matricidio. Per questo motivo donò ad Oreste, in nome di Apollo, un arco di corno con il quale respingere i loro attacchi se si facevano insopportabili. Dopo avere compiuto la vendetta, Oreste doveva fare ritorno al santuario di Delfi per porsi come supplice sotto la protezione di Apollo⁶.

A Delfi Oreste non ottiene la purificazione dalla sua colpa, bensì l'indicazione di quanto dovrà fare per ottenerla (viaggio in Tauride per il simulacro di Artemide *Orthia*, processo ad Atene)⁷. Si reca a Delfi per

³ Hyg. *Fabula*, 120; A. *Ch.* 1034 ss.; A. *Eu.* 34 ss., 64 ss., 166-167; E. *El.* 1254-1257.

⁴ A. *Eu.* 94 ss., 106, 109, 179 ss.

⁵ Apollod. *Epit.* VI, 24; A. *Eu.* 622; A. *Ch.* 269 ss.

⁶ S. *El.* 36-37, 51-52; E. *Or.* 268-270; A. *Ch.* 1038.

⁷ PALMA 1974-1975, pp. 301-307; VERNANT 1984, pp. 13-27; VERNANT 1990.

consultare il dio, in altre parole l'oracolo, e compie i riti che sono stabiliti. Per consultare l'oracolo era necessario offrire un sacrificio, ma uno straniero come Oreste non poteva sacrificare senza l'aiuto di un prosseno di Delfi (Apollo). Anche l'ammissione all'oracolo era regolata: i Greci avevano la precedenza sui barbari, gli abitanti di Delfi sui Greci. Quest'ordine poteva essere modificato con la concessione della *promanzia*, cioè il diritto di consultare l'oracolo prima degli altri, accordato da Delfi mediante un decreto. A volte era necessario tirare a sorte per stabilire la precedenza tra coloro che avevano lo stesso diritto. Prima di ogni consultazione si procedeva con una offerta, a cui seguiva una tassa il cui ammontare era determinato dalla natura della consultazione. Lo sventurato Neottolemo muore nel tempio di Delfi per essersi rifiutato di dare la 'giusta parte' della vittima ad Apollo, secondo le due versioni di Pindaro. Dopo aver fatto queste offerte, il consultante può consultare l'oracolo⁸.

A questo punto le informazioni riportate dalle fonti diventano più vaghe. Sembra che la Pizia emettesse le profezie dentro l'*adyton*, un ambiente che doveva essere piuttosto ingombro per la presenza degli oggetti simbolici del culto delfico (l'*omphalos*, due statue di Apollo, in legno ed in oro, la lira e la corazza del dio, la tomba di Dioniso). La sacerdotessa pronunciava gli oracoli seduta sul suo tripode accanto all'albero di alloro, come troviamo descritto in un passo dello *Ione* di Euripide: «Siede sul sacro tripode la donna di Delfi, cantando ai Greci gli oracoli che Apollo le fa intonare»⁹. Questa stessa immagine si trova nella scena di Oreste a Delfi raffigurata su una *nestoris* lucana datata tra il 380 ed il 360 a.C. ed attribuita all'officina del Pittore di Brooklyn-Budapest¹⁰. La fonte iconografica più importante è una coppa attica a figure rosse proveniente da Vulci, datata al

⁸ BURKERT 1992.

⁹ E. *Ion* 91-93. Traduzione a cura di M.S. Mirto.

¹⁰ Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 82124.

440 a.C. circa ed attribuita al Pittore di Codro, su cui è raffigurato Egeo che consulta Temi presso il santuario di Delfi¹¹. Nella scena raffigurata sul vaso si vede la dea seduta sul tripode con un ramoscello nella mano destra e nella sinistra un vassoio, all'interno del quale si suppone fosse versata dell'acqua e verso il quale la dea dirige lo sguardo. Questa immagine confermerebbe la pratica della lecanomanzia, cioè la divinazione mediante una superficie liquida.

Più incerta è la posizione che doveva tenere il postulante, dalla scena sulla coppa del Pittore di Codro si può ipotizzare che ponesse direttamente alla Pizia le domande dentro la sala dell'oracolo e ne ascoltava direttamente le risposte¹². Questo ambiente viene definito *mègaron* da Erodoto¹³ e *dikos* da Plutarco¹⁴.

Oltre alla Pizia erano presenti altri sacerdoti, come si può osservare nelle scene di alcuni vasi, ma a riguardo le fonti sono molto vaghe. Oltre ai sacerdoti che hanno condotto la cerimonia dell'aspersione e sacrificio della capra, sono menzionati anche dei *prophètes*¹⁵ e, nelle fonti più tarde, cinque *hòsioi*¹⁶, nonché un gruppo di donne incaricate di mantenere accesa la fiamma nel sacro focolare alimentato solo con legna di alloro¹⁷. La Pizia forse veniva scelta tra queste donne, le quali avevano 'cessato le relazioni coniugali'¹⁸. Plutarco ricorda anche la presenza di 'verseggiatori', i quali erano pronti a raccogliere i responsi «per poi foggiarli a caso entro parole, versi e ritmi, come mettendoli in vaso»¹⁹.

¹¹ Berlino, Staatliche Museen, inv. F 2380.

¹² FONTENROSE 1978, pp. 204 e 223; LISSARAGUE 2000.

¹³ Hdt. VII, 10.

¹⁴ Plu. *Mor.* 437c.

¹⁵ Hdt. 8, 36; E. *Ion* 413-416.

¹⁶ Plu. *Mor.* 292d.

¹⁷ Plu. *Mor.* 385c.

¹⁸ PARKE, WORMELL 1956, p. 36.

¹⁹ Plu. *Mor.* 407b.

La Pizia, raffigurata spesso nelle scene dell'arrivo di Oreste a Delfi, veniva scelta tra le donne di Delfi senza limiti di età e veniva nominata a vita. Plutarco ricorda che veniva scelta da una delle «più solide e apprezzate famiglie di Delfi», che non doveva essere necessariamente nobile e aggiunge che viveva «in modo pio quant'altri mai; ma, essendo cresciuta in una famiglia di poveri contadini, scende al santuario sprovvista di ogni arte poetica, di ogni esperienza e talento»²⁰. Potevano esserci più Pizie che si davano il cambio sul tripode profetico, da una a tre. La Pizia alloggiava nel santuario e doveva seguire delle regole precise per l'abbigliamento e il vitto, le caratteristiche richieste erano purezza rituale e continenza²¹.

Tre oggetti nel tempio avevano sicuramente un'importanza simbolica: il tripode, l'alloro e l'*omphalos*. La risposta alla domanda, posta per iscritto o oralmente, veniva scritta e consegnata al consultante, il quale però doveva interpretarla per una letteratura oracolare che va oltre il dato storico certo. Delfi e Apollo erano associati nell'ambito della purificazione da una contaminazione, uno dei più grandi timori nella società greca. Oreste deve essere processato ad Atene come prescrive il diritto penale ma sempre come conseguenza della volontà del dio delfico. Il tribunale incaricato di giudicare i crimini di sangue si trova nel santuario ateniese del Delfino²². Dopo la battaglia di Platea, e la fine della guerra persiana, l'oracolo prescrisse che tutti i focolari della Grecia dovevano essere spenti in quanto contaminati dai 'barbari' per essere riaccesi mediante la fiamma del focolare di Delfi. La parola di Apollo definiva i gesti che dovevano essere compiuti per ristabilire la purezza rituale²³.

1. LA PURIFICAZIONE DI ORESTE NELL'ICONOGRAFIA VASCOLARE

²⁰ Plu. *Mor.* 405c.

²¹ SCOTT 2016, pp. 13-14.

²² GERNET, BOULANGER 1932.

²³ SCHMITT-PANTEL 1997, p. 272.

L'episodio della purificazione di Oreste a Delfi è ampiamente attestato nella ceramica attica, in particolare nella tecnica a figure rosse. Possiamo ricordare il cratere a colonnette attribuito al Pittore di Oreste, datato al 450-440 a.C., conservato presso il British Museum di Londra (fig. 2)²⁴.

La scena di Oreste a Delfi trova nella ceramica italiota solo relativamente tardi un certo livello di standardizzazione. Oltre al cratere attico a figure rosse, oggetto di questo studio, presso il Museo Archeologico Regionale "P. Orsi" di Siracusa si trova anche un cratere a campana di produzione campana proveniente da Lentini (fig. 3)²⁵. La scena raffigurata sul lato principale di questo vaso presenta al centro la figura di Oreste, seduto su un altare collocato su due gradini e decorato con un motivo ad onda a spirale, nudo e con una clamide intorno al collo. Nella mano destra stringe una spada corta rivolta verso l'alto, mentre in quella sinistra tiene il fodero. I tratti del suo volto sono molto eloquenti: i capelli sono irti per il terrore, gli occhi spalancati. A destra si trova una delle Erinni con le ali raccolte, rese di profilo, rappresentata come una fanciulla con un corto chitone decorato con un motivo ad onda che riprende quello dell'altare. A sinistra una seconda Erinne ha le ali ancora spiegate, rese di tre quarti, e tende le mani verso Oreste²⁶.

La vista di Oreste supplice presso l'*omphalos* con le mani ancora grondanti del sangue della madre e la presenza delle Erinni riempie di terrore la Pizia. La sacerdotessa viene rappresentata solo in alcuni casi e si trova soprattutto nella ceramografia italiota. La scena riprende un passo delle *Eumenidi* di Eschilo, quando la sacerdotessa, dopo avere pregato gli dèi per la giornata di lavoro che sta per iniziare, entra nel tempio per

²⁴ Inv. n. G20.

²⁵ Inv. n. 37059.

²⁶ CVA Siracusa, Museo Archeologico Nazionale, I, p. 6, tav. 10.1

raggiungere il tripode, presso il quale dovrà vaticinare. Nella scena teatrale doveva uscire per riapparire subito dopo in preda al terrore per quanto aveva visto e, muovendosi carponi, è in grado di pronunciare solo i primi cinque trimetri della seconda parte del prologo²⁷:

(...) ἢ δεινὰ λέξαι, δεινὰ δ' ὀφθαλμοῖς δρακεῖν,
πάλιν μ' ἔπεμψεν ἐκ δόμων τῶν Λοξίου,
ὡς μήτε σωκεῖν μήτε μ' ἀκταίνειν στάσιν·
τρέχω δὲ χερσίν, οὐ ποδωκείαι σκελῶν.
δείσασα γὰρ γραῦς οὐδέεν, ἀντίπαις μὲν οὔν.

Cosa orrenda a dirsi, orrenda a vederla, mi ha ricacciato fuori dalla casa del Lossia, non riesco a reggermi, non sto in piedi, cammino con le mani, non sulle gambe: una vecchia impaurita è niente, è solo una bambina.

Secondo la tradizione Eschilo sarebbe stato il primo tragediografo a portare in scena con un aspetto umano alcune personificazioni come le Erinni e *Lyssa*, il demone del Furore. Questo, secondo le fonti, avrebbe avuto un impatto così forte sull'immaginario collettivo da costituire un punto di riferimento per gli altri tragediografi, influenzando nel contempo anche i temi iconografici dei ceramografi²⁸.

Questa scena trova un preciso riscontro nell'iconografia vascolare e possiamo ricordare, in particolare, il noto cratere a volute apulo attribuito al Pittore della Furia Nera del Museo Archeologico Nazionale di Napoli²⁹. In questa scena possiamo osservare la Pizia che fugge verso sinistra con lo sguardo rivolto verso il centro della scena, dove si vedono Oreste abbracciato all'*omphalos* ed Apollo con il braccio teso in avanti per fermare una Erinne in alto a sinistra. Sempre in questa scena possiamo osservare la presenza della figura di Artemide, la cui collocazione su un podio fa pensare che si tratti di una statua. Oreste, posto nel mezzo, è supplice di entrambe le divinità (fig. 4b).

²⁷ A. *Eu.* 34-38; CERRI 2015, pp. 95-96.

²⁸ RADT 1985, p. 34.

²⁹ Inv. n. 82270.

ἀργῆτι μαλλῶ· τῆδε γὰρ τρανῶς ἐρῶ. 45
 πρόσθεν δὲ τάνδρὸς τοῦδε θαυμαστὸς λόχος
 εὔδει γυναικῶν ἐν θρόνοισιν ἤμενος.
 Οὔτοι γυναῖκας, ἀλλὰ Γοργόνας λέγω,
 οὐδ' αὐτε Γοργείοισιν εἰκάσω τύποις.
 Εἶδόν ποτ' ἤδη Φινέως γεγραμμένας 50
 δεῖπνον φερούσας· ἄπτεροι γε μὴν ἰδεῖν
 αὐται, μέλαιναί δ' ἐς τὸ πᾶν βδελύκτροποι.
 ῥέγκουσι δ' οὐ πλαστοῖσι φυσιάμασιν·
 ἐκ δ' ὀμμάτων λείβουσι δυσφιλή λίβα·
 καὶ κόσμος οὔτε πρὸς θεῶν ἀγάλματα 55
 φέρειν δίκαιος οὔτ' ἐς ἀνθρώπων στέγας.
 Τὸ φύλον οὐκ ὄπωπα τῆσδ' ὀμιλίας
 οὐδ' ἦτις αἶα τοῦτ' ἐπεύχεται γένος
 τρέφουσ' ἀνατεῖ μὴ μεταστένειν πόνον.
 Τάντεῦθεν ἤδη τῶνδε δεσπότη δόμων 60
 Αὐτῷ μελέσθω Λοξίαι μεγασθενεῖ·
 ἰατρόμαντις δ' ἐστὶ καὶ τερασκόπος
 καὶ τοῖσιν ἄλλοις δωμάτων καθάρσιος.

Penetro lenta nel cavo segreto del tempio, coronato d'offerte. Ecco, vicino al ceppo omphalos, un uomo: lo vedo, sacro orrore su lui, curvo, prostrato. Figura di uno che implora. Le mani grondano sangue. Nel pugno, una lama fresca del colpo e una cima di ulivo, una fronda che - cura devota - ampia fascia inghirlanda: ciocche lucenti di lana, se devo parlare più chiaro. Di fronte a lui, all'uomo, una banda mostruosa di donne. Assopite, posate sui seggi. No! Donne, che dico? Gorgoni, anzi. Pure, come modello, neanche alle Gorgoni posso pensare... già le vidi in passato in forma di figure dipinte: arraffavano la mensa a Fineo. Queste però non possiedono ali, a guardarle. Nerissime, dal disgusto torci la faccia. Poi ronfano: fiati che cacciano indietro. Dagli occhi sudano un liquido odioso. L'acconciatura, poi, sarebbe empietà indossarla davanti all'altare, nel tempio, e perfino tra mura profane. Non avevo mai visto la razza di gente la radunata. Nessun paese può dire d'aver cresciuta una semenza simile, senza pagarne una pena d'angoscia e di pianto. Quanto deve succedere, ormai, passi pure nelle mani all'Obliquo, poderoso sovrano del tempio. Con la profezia egli risana, scruta l'inaudito: a chiunque rifà pure la casa (la profetessa si apparta. Si spalanca il santuario. Sullo sfondo macchia scura delle assopite. Vicino all'omphalos Oreste è chino. Al suo fianco, eretto, Apollo. Più nell'ombra, Ermes).

Insieme alle caratteristiche riconducibili al dramma eschileo possiamo individuare nella scena figurata altri elementi che ci possono riportare ad una tradizione ascrivibile al V secolo a.C. Osserviamo, infatti, che Apollo occupa una posizione centrale nella scena e la Erinne, sveglia, agita minacciosa alcuni serpenti. Quest'ultima si trova già su una *lekythos* attica a

fondo bianco attribuita al Pittore di Bowdoin del Martin von Wagner Museum di Würzburg (fig. 4a)³⁴.

A destra, Oreste riprende la posizione sul ginocchio vicino all'*omphalos*, come veniva rappresentato dai Manieristi attici. In particolare possiamo ricordare una *hydria* attica a figure rosse proveniente da Nola e datata intorno alla metà del V secolo a.C. (fig. 5)³⁵. In questa scena ad elementi appartenenti ad una trazione iconografica si affiancano innovazioni di derivazione più marcatamente teatrale.

Sul cratere di San Pietroburgo³⁶ con Oreste a Delfi attribuito al Gruppo di *Konnakis* possiamo osservare come il mito viene proposto secondo uno schema già noto nella ceramica attica a figure rosse. Il pittore presenta Oreste supplice abbracciato all'*omphalos*, ma aggiungendo una serie di dettagli che non troviamo nella ceramografia attica ma che trovano un preciso riscontro nelle *Eumenidi* di Eschilo³⁷.

La scena sul cratere di San Pietroburgo modifica sostanzialmente lo schema tradizionale non avvenendo più all'aperto indefinito, bensì in uno spazio chiuso all'interno del santuario di Delfi (fig. 6). Oreste è seduto accanto all'*omphalos* e non con il ginocchio puntato secondo lo schema tradizionale. A destra si vede la Pizia che fugge inorridita con lo sguardo rivolto verso di lui e, intorno al basamento dell'*omphalos*, si vedono i corpi neri delle Erinni addormentate. Tutti questi elementi, presenti nel testo eschileo, erano ormai entrati nella tradizione iconografica della ceramografia italiota. Le Erinni sono rappresentate come delle donne senza ali, dal tradizionale colore scuro, che dormono sui gradini del tempio. In questo modo il ceramografo ci presenta una scena che per noi sarebbe

³⁴ Inv. ZA1

³⁵ Berlino, Staatliche Museen, inv. F 2380.

³⁶ Inv. n. B 1743.

³⁷ TRENDALL, WEBSTER 1971, cat. III, 1.9; TAPLIN 2007, p. 60.

irriconoscibile senza il testo di Eschilo³⁸. La scena del cratere di San Pietroburgo non rappresenta, comunque, una illustrazione di una scenografia delle *Eumenidi* non solo per l'assenza di numerosi dettagli, ma soprattutto perché rappresenta la dimostrazione dell'esistenza di un rapporto tra le scenografie teatrali e un certo tipo di iconografia vascolare. Teniamo presente, infatti, che all'officina del Pittore di *Kannakis*, attivo a Taranto verso la metà del IV secolo a.C., si attribuiscono soggetti teatrali che non sempre aderiscono perfettamente ai modelli drammaturgici e che per rappresentare scene al chiuso al posto del tradizionale *naiskos* preferisce una rappresentazione prospettica collocando una porta semiaperta sullo sfondo come negli espedienti usati nelle scenografie della commedia. In questa scena gli elementi innovativi sono piuttosto evidenti, infatti non si trovano altri casi in cui le Erinni sono allo stesso tempo nere, prive di ali ed addormentate. Si tratta, evidentemente, di una mescolanza di elementi provenienti da vari modelli iconografici. Da non trascurare il fatto che nella scena manca la figura di Apollo e Oreste è rimasto solo. Lo stretto legame tra l'officina del Pittore di *Kannakis* ed i modelli iconografici di origine teatrale ha fatto escludere che si possa trattare di una scena fuori dagli schemi. Questo vaso rappresenta, comunque, una conferma di quanto rimane ancora da capire riguardo la scelta di determinati soggetti nella produzione vascolare italiota³⁹.

Il momento in cui Clitemnestra sveglia le Erinni, addormentate intorno ad Oreste sull'altare di Delfi, può essere considerato un *hapax dromena*, ossia un'immagine che riporta ad un particolare narrativo che solo un tragediografo può avere inventato per il suo dramma facendolo così entrare nel repertorio mitologico. Questa scena viene rappresentata su un cratere a

³⁸ SARIAN, DELEV 1986, pp. 825-843; GIULIANI 2001, pp. 17-38.

³⁹ REBAUDO 2015, pp. 161-162.

campana apulo del Pittore delle Eumenidi (fig. 7a), dove Oreste si trova accanto all'*omphalos* assistito da Apollo ed Artemide, mentre a sinistra l'ombra di Clitemnestra placa le Erinni, una delle quali emerge dal suolo. Una situazione analoga può essere quella in cui Neottolemo, anch'egli abbarbicato all'*omphalos* di Delfi, è raffigurato nell'atto di difendersi da Oreste, questa volta nei panni dell'aggressore secondo un'invenzione drammaturgica riportata nell'*Andromaca* di Euripide.

L'apparizione del fantasma di Clitemnestra, descritta nelle *Eumenidi* di Eschilo ai vv. 117-142, doveva essere per il pubblico una scena piuttosto particolare, in quanto portava in scena l'incubo che avevano le Erinni nel sonno. Il sogno veniva descritto dal drammaturgo secondo una concezione arcaica che vedeva il defunto riemergere dall'Ade per incombere fisicamente sul dormiente, che può solo percepire la sua presenza e ascoltarne le parole. Dalle parole di Clitemnestra si può immaginare il sonno profondo da cui le Erinni stentano a destarsi⁴⁰.

2. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La tradizione di Oreste si diffuse tra il VI ed il IV secolo a.C. in una società che, a partire dal VII secolo a.C., aveva già iniziato ad istituire i primi tribunali di sangue cercando di definire uno statuto giuridico per i colpevoli di omicidio. Nell'*Oresteia* di Stesicoro, Oreste fugge di notte per sottrarsi alla crudeltà di Clitemnestra e si reca una prima volta a Delfi, dove apprende che dovrà versare il sangue della madre e del suo amante Egisto. Per compiere la sua vendetta il dio gli consegna il suo arco, le cui frecce terranno a bada le Erinni evocate dal delitto⁴¹. Nella trilogia di Eschilo, Oreste deve compiere il percorso dell'esilio per giungere alla purificazione e cancellare

⁴⁰ CERRI 2015, pp. 99-100.

⁴¹ NESCHKE 1986, pp. 283-301.

la contaminazione del matricidio. La colpa determina una contaminazione che si manifesta attraverso malattie spaventose che minacciano di corrompere le carni del colpevole. Il supplice di Apollo, in preda alla malattia fisica e alla follia, è costretto a compiere ripetute purificazioni davanti a tribunali che non potranno mai porre fine ai suoi vagabondaggi lavandolo del sangue versato.

Le paure di Oreste e la ricerca della purificazione sono riportate in maniere più esplicita nelle *Leggi* di Platone⁴²:

[865 d] ἔάν δὲ αὐτοῦ δοῦλον, καθηράμενος ἀπαλλαττέσθω τοῦ φόνου κατὰ νόμον. ἔάν δὲ τις ἐλεύθερον ἄκων ἀποκτείνει, τοὺς μὲν καθαρμούς τοὺς αὐτοὺς καθαρθήτω τῷ τὸν δοῦλον ἀποκτείναντι, παλαιὸν δὲ τινα τῶν ἀρχαίων μύθων λεγόμενον μὴ ἀτιμαζέτω. Λέγεται δὲ ὡς ὁ θανατωθεὶς ἄρα βιαίως, ἐν ἐλευθέρῳ φρονήματι βεβιωκῶς, θυμοῦται τε τῷ [865 e] δράσαντι νεοθνήσων, καὶ φόβου καὶ δειμάτος ἅμα διὰ τὴν βίαιον πάθην αὐτὸς πεπληρωμένος, ὁρῶν τε τὸν ἑαυτοῦ φονέα ἐν τοῖς ἡθεσι τοῖς τῆς ἑαυτοῦ συνηθείας ἀναστρεφόμενον, δειμάνει, καὶ ταραττόμενος αὐτὸς ταραττει κατὰ δύναμιν πᾶσαν τὸν δράσαντα, μνήμην σύμμαχον ἔχων, αὐτόν τε καὶ τὰς πράξεις αὐτοῦ. Διὸ δὴ χρεῶν ἔστιν ἄρα ὑπεξελεθεῖν τῷ παθόντι τὸν δράσαντα τὰς ὥρας πάσας τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ ἐρημῶσαι πάντας τοὺς οἰκείους τόπους συμπάσης τῆς πατρίδος· ἔάν δὲ ξένος ὁ τελευτήσας ἦ, καὶ τῆς τοῦ ξένου χώρας εἰργέσθω τοὺς αὐτοὺς χρόνους.

Qualche antico racconto della tradizione attesta che l'uomo morto di morte violenta, se ha vissuto libero e fiero, appena morto ha una reazione irritata contro colui che lo ha ucciso, e, ancora pieno di paura e di timore in seguito alla violenza subita, non può vedere proprio il suo assassino vivere e avere abitudini che erano a lui familiari senza rimanere impaurito e talmente sconvolto da non riuscire a fare a meno di sconvolgere con ogni mezzo il suo assassino, del quale prende come alleata la memoria per inquietarlo nella sua anima e nei suoi atti. Anche per questo è opportuno che l'assassino stia alla larga dalla sua vittima per tutte le stagioni di un anno ed eviti tutti i posti in cui era solito accompagnarsi con lui, in qualunque luogo della sua patria ciò possa essere.

La collera risveglia le Erinni, attratte dal sangue versato, e le spinge a perseguire l'assassino. La violenza reclama violenza e l'omicida diventa vittima della sua colpa. Il terrore lo tormenta giorno e notte attraverso la memoria di ciò che ha compiuto attraverso le forme di 'Giustizieri implacabili' (*Alástores*) e di 'Vendicatori del sangue versato' (*Palamnaioi*)⁴³.

⁴² Pl. *Lg.* IX, 865d-e.

⁴³ DETIENNE 2002, pp. 266-274.

Nei versi delle *Coefore* di Eschilo troviamo la descrizione precisa delle sofferenze di cui è vittima l'assassino che giunge a Delfi⁴⁴:

<OP.> Τὰ μὲν γὰρ ἐκ Γῆς δυσφρόνων μελίγματα
βροτοῖς πιφαύσκων εἶπε, τὰς δὲ νῶν νόσους,
σαρκῶν ἐπαμβατήρας ἀγρίαις γνάθοις
λειχήνας ἐξέσθοντας ἀρχαίαν φύσιν· 280
λευκὰς δὲ κόρσας τῆδ' ἐπαντέλλειν νόσῳ·
ἄλλας τ' ἐφώνει προσβολὰς Ἐρινύων
ἐκ τῶν πατρῶων αἰμάτων τελουμένας
ὀρῶντα λαμπρὸν ἐν σκότῳ νωμῶντ' ὄφρῶν. 285

E le collere svelando degli irati che sorgono sulla terra, ai mortali funeste, dei morti non vendicati, Apollo annunciava le malattie spaventose che su le carni si arrampicano con selvagge bocche, lebbrose ulcere che succhiano e rodono l'antica salute, e bianco pelame fiorisce sul corpo piagato. Ancora, la sua voce lo dice, altri assalti delle Erinni che maturano e si compiono dal sangue del padre ucciso; poi, le tremende visioni che si offrono di notte agli sguardi di un figlio, dilatando nell'ombra un occhio infocato. Ahi, tenebroso dardo di sotterra scagliano i morti, i consanguinei caduti che si voltano contro di lui! Ahi, rabbia, delirio e terrore popolano di fantasmi le notti, e il colpevole urgono e travolgono! E lungi dalla città, egli è cacciato in fuga, a colpi di sferza dalle punte di bronzo, putrido corpo disfatto.

Il momento in cui Oreste giunge come supplice a Delfi segna l'inizio di un processo di purificazione per allontanare da sé la macchia contaminante del matricidio e liberarsi dalla persecuzione delle Erinni. Solo in questo modo Oreste potrà ottenere una nuova vita⁴⁵. La vendetta di Agamennone appare subito di per sé come una prima purificazione per Oreste, in quanto Apollo gli impone di compierla se non vuole essere punito con una lebbra che lo avrebbe tormentato straziandogli le carni con una muffa bianca. Per questa punizione sarebbe stato disprezzato ed allontanato dalla società. Infliggere e curare la lebbra era stata prerogativa della dea Leprea o Alfito. Durante il periodo in cui visse in esilio, Oreste fu prima accompagnato da *Hermes* presso Trezene, dove vicino il santuario di Apollo, in un posto conosciuto come 'Capanna di Oreste'. Qui i nove abitanti della città lo purificarono sulla Sacra Roccia, accanto al santuario di Artemide Lupa,

⁴⁴ A. *Ch.* 278-284.

⁴⁵ E. *IT* 970-978.

usando l'acqua della sorgente Ippocrene ed il sangue di vittime sacrificate. Un albero di alloro indica il luogo dove le vittime venivano sepolte ed i discendenti di quei nove cittadini cenano annualmente presso la capanna.

Nelle scene in cui è presente la Pizia appare più evidente il riferimento a precise ritualità che caratterizzavano il santuario di Delfi. Sappiamo, infatti, che la Pizia poteva essere consultata solo una volta al mese per nove mesi all'anno, in quanto durante il periodo invernale Apollo era considerato assente da Delfi in soggiorno presso gli Iperborei e durante quel lasso di tempo il santuario si riteneva retto da Dioniso⁴⁶. Ognuno di questi nove giorni dedicati alla consultazione della Pizia si doveva svolgere sempre secondo un ordine preciso. Occorre tenere presente che l'oracolo poteva essere consultato solo da uomini, in quanto nella parte più interna del tempio non erano ammesse altre donne oltre la Pizia. Prima di poter porre il quesito alla sacerdotessa, il postulante doveva offrire un altro sacrificio sul focolare interno. Nello *Ione* di Euripide si trova un'ulteriore conferma⁴⁷:

<Ιω.> οὐ θέμις, ὦ ξένοι.
 <Χο.> -† οὐδ' ἂν ἐκ σέθεν ἂν πυθοίμαν αὐδᾶν;†
 <Ιω.> τίνα τήνδε θέλεις;
 <Χο.> ἄρ' ὄντως μέσον ὄμφαλὸν
 γᾶς Φοίβου κατέχει δόμος;
 <Ιω.> στέμμασι γ' ἐνδυτὸν, ἀμφὶ δὲ Γοργόνες.
 <Χο.> οὕτω καὶ φάτις αὐδᾶ. 225
 <Ιω.> εἰ μὲν ἐθύσατε πελανὸν πρὸ δόμων
 καὶ τι πυθέσθαι ξρήζετε Φοίβου,
 παριτ' ἐς θυμέλας' ἀσφάκτοις
 μήλοισι δόμων μὴ παριτ' ἐς μυχόν.

Coro: è vero che nel tempio di Apollo si trova l'ombelico della terra?
 Ione: rivestito di sacre bende, con le Gorgoni intorno.
 Coro: Così appunto si racconta.

⁴⁶ Plu. *Mor.* 388e. Durante i mesi più freddi dell'anno probabilmente si svolgevano pratiche divinatorie alternative, come la cleromanzia o l'oniromanzia praticate durante il resto dell'anno per i fedeli meno abbienti. La pratica dell'incubazione è accertata a Delfi, oltre che dal racconto su Temi, anche da tradizioni tarde che evidenziano la pratica del sonno divinatorio con i pellegrini che dormivano nei pressi del tempio o su giacigli di alloro sacro.

⁴⁷ E. *Ion* vv. 222-229. Traduzione a cura di M.S. Mirto.

Ione: se avete già offerto dinnanzi al tempio la focaccia del rito, e volete un responso da Febo, accostatevi all'altare; ma al penetrale non avrete accesso, senza avere immolato vittime.

Nella scena rappresentata sul cratere a campana apulo del Pittore delle Eumenidi osserviamo proprio al centro Apollo che solleva con la mano destra protesa sul capo di Oreste un maialino bianco, evidente riferimento all'uso di compiere un sacrificio cruento presso l'altare delfico (figg. 7a-7b). Questo stesso gesto compiuto da Apollo si può osservare anche su un cratere a campana apulo del primo quarto del IV secolo a.C. attribuito al Gruppo della Furia Nera⁴⁸. L'animale veniva bruciato per essere in parte offerto alla divinità, in parte dato agli abitanti di Delfi ed in parte usato «per il coltello» (probabilmente a chi aveva compiuto il sacrificio)⁴⁹. Completata questa fase, il postulante veniva condotto dai sacerdoti nel punto in cui doveva attendere la Pizia ed incoraggiato a «pensare pensieri puri e pronunciare parole di buon auspicio». Solo allora poteva avere inizio la consultazione dell'oracolo⁵⁰.

La presenza di Artemide ci riporta al cammino di purificazione che dovrà compiere Oreste, il quale per ordine di Apollo dovrà vagare in esilio lontano dalla patria. Per ottenere l'espiazione Oreste dovrà recuperare proprio una statua di Artemide in Tauride⁵¹. Questo mito, però, presenta diverse varianti e Pausania riporta che Ifigenia lasciò la statua di Artemide a Brauron prima di fare ritorno ad Argo⁵². Sul cratere a volute attribuito al Pittore della Furia Nera del Museo Archeologico Nazionale di Napoli abbiamo potuto osservare proprio la presenza della figura di Artemide che assiste alla scena (fig. 4b). In questo caso proprio la figura della dea ricorda

⁴⁸ Cambridge (Mass.), Harvard University Art Museum, inv. 1952.33.

⁴⁹ DAUX 1949, pp. 58-72; PARKE, WORMELL 1956, pp. 32-33.

⁵⁰ Plu. *Mor.* 378d, 385a.

⁵¹ KYRIAKOU 2006.

⁵² Paus. I, 33, 1.

una statua, nella quale si può vedere un riferimento al futuro compito che attende Oreste per ottenere la purificazione. Prima della versione di Euripide questo episodio non sembra essere attestato da altre fonti e le versioni più tarde sembrano derivare tutte dal testo euripideo. A questo va aggiunto il progressivo rafforzamento del santuario di Brauron, già iniziato al tempo di Pisistrato, che vedrebbe proprio nel passaggio di Oreste e Ifigenia l'incontro tra l'umano ed il divino⁵³. Dietro il ritorno di Oreste nella società, dopo la sua purificazione attraverso un percorso iniziatico, sono stati identificati altri elementi. Il suo ritorno insieme alla sacerdotessa Ifigenia potrebbe anche essere messo in relazione con i rituali spartani di iniziazione dei giovani. Il valore del mito spiegherebbe perché la tradizione spartana rivendicava Oreste e Ifigenia per la tradizione legata al mito della fondazione del santuario di Artemide. In questo caso l'oracolo delfico è garante della purificazione del matricida nonché dei riti che dovevano essere compiuti dagli Spartani⁵⁴.

Nelle rappresentazioni di Oreste a Delfi nella produzione vascolare attica della seconda metà del V secolo a.C. possiamo vedere la progressiva affermazione di una tradizione attica del mito. Questo processo appare evidente se teniamo presenti alcuni vasi in cui insieme alla figura di Apollo troviamo quella di *Athena*. Su un cratere a campana apulo, datato all'ultimo quarto del V secolo a.C., ed attribuito al Pittore *Hearst*, Oreste è significativamente abbracciato come supplice alla statua di *Athena* e la figura di Apollo è assente⁵⁵. La dea, rappresentata come *Parthenos*, è raffigurata anche nella scena sul cratere a volute lucano proveniente da Napoli, datato al terzo quarto del IV secolo a.C. ed attribuito al Gruppo del

⁵³ GIUMAN 1999.

⁵⁴ MACGILLIVRAY DAWKINS 1929; BOARDMAN 1963, pp. 1-7; PUCCI 2013, pp. 265-287.

⁵⁵ Berlino, Staatliche Museen, inv. VI 4565.

Primato⁵⁶. E lo stesso troviamo su un cratere a campana pestano del 330 a.C. circa⁵⁷. Se da un punto di vista iconografico possono richiamare la tradizione che vuole Oreste processato ad Atene e difeso proprio dalla dea poliade, appare allo stesso modo evidente come espressione di una tradizione attica del viaggio di purificazione di Oreste.

Concludiamo ricordando un importante saggio di L. Cerchiali e G. Sassatelli che analizza il valore delle immagini sulle stele funerarie felsinee nel rapporto tra officine e committenza. Analizzando la Stele Ducati 182 della Tomba Certosa 218, datata alla metà del V secolo a.C., gli studiosi osservano che la decorazione è disposta in maniera piuttosto complessa su tre registri. Essa rappresenta il viaggio del defunto, su un lato maschile e sull'altro femminile, in presenza di creature mostruose liminari (drago anguiforme ed ippopotamo) insieme ad una figura alata con serpenti identificabile con una Erinne. Nel corredo della tomba è significativa la presenza di un cratere attico a colonnette con Apollo ed Artemide al centro della scena figurata e Oreste con Pilade ai lati. Appare evidente la corrispondenza tra la decorazione della stele e quella del cratere a figure rosse in quanto Oreste cerca rifugio a Delfi proprio perché perseguitato dalle Erinni compiendo in questo modo un percorso di purificazione. Allo stesso modo l'anima del defunto, dopo avere affrontato le creature mostruose che la attendono lungo il viaggio nell'aldilà, può aspirare proprio alla meta finale rappresentata simbolicamente dall'apoteosi nel registro superiore della stele e dalle immagini di Apollo ed Artemide sul cratere⁵⁸.

⁵⁶ Città del Vaticano, Musei, inv. 17137.

⁵⁷ Londra, British Museum, inv. GR 1917.12-10.1.

⁵⁸ SASSATELLI, CERCHIAI 2014, pp. 187-219; MORPURGO 2014, pp. 121-129.

Dietro la scena di Oreste a Delfi possiamo cogliere numerose sfumature legate a ritualità oracolari, ma anche di purificazione, fatte di immagini perché, come dice Eraclito, «l'oracolo non dice né occulta ma dà segni»⁵⁹.

BIBLIOGRAFIA

BOARDMAN 1963: J. Boardman, *Artemis Orthia and Chronology*, «BSA» 58, 1963, pp. 1-7.

BOARDMAN 1989: J. Boardman, *Athenian Red Figure Vases, The Classical Period*, London 1989.

BURKERT 1992: W. Burkert, *Origini selvagge. Sacrificio e mito nella Grecia arcaica*, Laterza, Roma-Bari 1992.

CERRI 2015: G. Cerri, *Il dialogo tragico e il ruolo della gestualità*, in G. Bordignon (ed.), *Scene dal mito. Iconologia del dramma antico*, Engramma, Rimini 2015, pp. 85-102.

DAUX 1949: G. Daux, *Un règlement culturel d'Andros*, «Hesperia» 18, 1949, pp. 58-72.

DETIENNE 2002: M. Detienne, *Apollo con il coltello in mano*, Adelphi, Milano 2002.

FONTENROSE 1978: J. Fontenrose, *The Delphic Oracle, Its Responses and Operations, with a Catalogue of Responses*, University of California Press, Los Angeles 1978.

⁵⁹ Eraclito in Plu. *Mor.* 404d.

GERNET, BOULANGER 1932: L. Gernet, A. Boulanger, *Le génie grec dans la religion*, Bibliothèque de synthèse historique. L'évolution de l'humanité, dirigée par Henri Berr; première section, vol. 11, Paris 1932.

GIULIANI 2001: L. Giuliani, *Sleeping Furies. Allegory, Narration and the Impact of Texts in Apulian Vase-Painting*, «Scripta classica Israelica» 20, 2001, pp. 17-38.

GIUMAN 1999: M. Giuman, *La dea, la vergine, il sangue: archeologia di un culto femminile*, Longanesi, Milano 1999.

KYRIAKOU 2006: P. Kyriakou, *A Commentary on Euripide's Iphigenia in Tauris*, Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 80, Berlin-New York 2006.

LISSARAGUE 2000: F. Lissarague, *Delphes et la céramique*, in A. Jacquemin (ed.), *Delphes: Cent ans après la Grande fouille. Essai de bilan*, «BCH» Suppl. 36, École Française d'Athènes, Athènes 2000, pp. 53-67.

MACGILLIVRAY DAWKINS 1929: R. MacGillivray Dawkins (ed.), *The Sanctuary of Artemis Orthia at Sparta, Excavated and Described by Members of the British School of Athens 1906 – 1910*, Supplementary paper (Society for the Promotion of Hellenic Studies, London 1929.

MORPURGO 2014: G. Morpurgo, *L'ideologia funeraria attraverso i corredi di Bologna tra VI e IV secolo a.C.*, in G. Sassatelli, A. Russo Tagliente (edd.), *Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l'aldilà tra capolavori e realtà virtuale*, Bononia University Press, Bologna 2014, pp. 121-129.

NESCHKE 1986: A. Neschke, *L'“Orestie” et le tradition littéraire du mythe de Atrides avant Eschyle*, «AntCl» LV, 1986, pp. 283-301.

PALMA 1974-1975: B. Palma, *Artemis Orthia*, «ASAtene» 36-37, 1974-1975, pp. 301-307.

PARKE, WORMELL 1956: H.W. Parke, J. Wormell, *The Delphic Oracle, Vol. I: The History*, Blackwell, Oxford 1956.

PONTRANDOLFO 2009: A. Pontrandolfo, *Cratere a volute con coperchio apulo a figure rosse*, in *Vasi antichi. Museo Archeologico Nazionale di Napoli*, Electa Napoli, Milano 2009, pp. 107-108.

PUCCI 2013: L. Pucci, *Oreste, Ifigenia dalla Tauride e la statua di Artemide Orthia: tradizioni culturali e aggiornamenti mitici (Pausania, III, 16, 7 – 11)*, «Mètis» N.S. 11, 2013, pp. 265-287.

RADT 1985: S. Radt, *Tragicorum Graecorum Fragmenta, 3, Aeschylus*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1985.

REBAUDO 2015: L. Rebaudo, *Teatro e innovazione nelle iconografie vascolari. Qualche riflessione sul Pittore di Konnakis*, in G. Bordignon (ed.), *Scene dal mito. Iconologia del dramma antico*, Engramma, Rimini 2015, pp. 147-162.

SARIAN, DELEV 1986: H. Sarian, P. Delev, s.v. «Erinys», *LIMC V.III*, 1986, pp. 825-843.

SASSATELLI, CERCHIAI 2014: G. Sassatelli, L. Cerchiai, *Le stele felsinee: invenzione e uso dell'immaginario tra artigiani e committenza*, in G.M. Della Fina (ed.), *Artisti, committenti e fruitori in Etruria tra VIII e V secolo a.C.*, Atti del XXI Convegno Internazionale di Studi sulla Storia e l'Archeologia dell'Etruria, Annali della Fondazione per il Museo "C. Faina", Arbor Sapientiae, Roma 2014, pp. 187-219.

SCHMITT-PANTEL 1997: P. Schmitt-Pantel, *Delfi, gli oracoli, la tradizione religiosa*, in S. Settis (ed.), *I Greci. Storia, cultura, arte, società*, Einaudi, Torino 1997, pp. 251-273.

SCOTT 2016: M. Scott, *Delfi. Il centro del mondo antico*, Milano 2016.

TAPLIN 2007: O. Taplin, *Pots & Plays. Interactions between Tragedy and Greek Vase-painting of the Fourth Century B.C.*, The G. Paul Getty Museum Ed., Los Angeles 2007.

TODISCO 2003: L. Todisco (ed.), *La ceramica figurata a soggetto tragico in Magna Grecia e in Sicilia*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2003.

TRENDALL, WEBSTER 1971: A.D. Trendall, T.B.L. Webster, *Illustrations of Greek Drama*, Cambridge University Press, London 1971.

VERNANT 1984: J.-P. Vernant, *Une divinité des marges: Artémis Orthia*, in L. Breglia Pulci Doria et alii (edd.), *Recherches sur les cultes grecs et l'Occident*, 2, Publications du Centre Jean Bérard, Naples 1984, pp. 13-27.

VERNANT 1990: J.-P. Vernant, *Figures, idoles, masques*, Julliard, Paris 1990.

Fig. 1. Oreste a Delfi. Cratere a campana attico a figure rosse attribuito al Pittore di Efesto, Siracusa, Museo Archeologico Regionale "P. Orsi" (da TODISCO 2003, tav. X, A22).

Fig. 2. Oreste a Delfi. Cratere a colonnette attico a figure rosse attribuito al Pittore di Oreste, 450-440 a.C., Londra, British Museum (da BOARDMAN 1989, fig. 198 A).

Fig. 3. Oreste a Delfi. Cratere a campana di produzione campana, Siracusa, Museo Archeologico Regionale "P. Orsi" (da TODISCO 2003, tav. CXXV, S3).

a

b

Fig. 4. a) Erinni. *Lekythos* attica a fondo bianco, 460-450 a.C., attribuita al Pittore di Bowdoin, Würzburg, Martin von Wagner Museum (da TODISCO 2003, tav. X, A22); b) Oreste a Delfi. Dettaglio del cratere a volute apulo attribuito al Pittore della Furia Nera, 370-360 a.C., Napoli, Museo Archeologico Nazionale (da PONTRANDOLFO 2009, p. 108).

Fig. 5. Oreste a Delfi. *Idria* attica a figure rosse, 450-440 a.C., proveniente da Nola ed attribuita ad un ceramografo del gruppo dei tardi Manieristi, Berlino, Staatliche Museen (da TODISCO 2003, tav. X, A22).

Fig. 6. Oreste a Delfi. Dettaglio del cratere a calice sovraddipinto nello stile di Gnathia attribuito al Gruppo di Konnakis, 360-340 a.C., San Pietroburgo, Ermitage (da TODISCO 2003, tav. LXXV, Ap93).

a

b

Fig. 7. a) Purificazione di Oreste. Cratere a campana apulo attribuito al Pittore delle Eumenidi, 380-370 a.C., Parigi, Musée du Louvre, Inv. Cp 710 (da TODISCO 2003, tav. LVIII, Ap44); b) Purificazione di Oreste. Cratere a campana apulo, 395-385 a.C., attribuito al Gruppo della Furia Nera, Cambridge (Mass.), Harvard University Art Museum (da TODISCO 2003, tav. LIV, Ap33).